

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

IF MAIS EMPREENDEDOR NACIONAL 2021

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO

O relatório deverá contemplar dados gerais de todos os meses (junho a novembro) de cada projeto e será baseado no Plano de Ação traçado pelas equipes para cada empreendimento atendido pelo projeto e no Relatório Parcial.

IMPORTANTE: Deverá ser feito um único relatório contendo todos os empreendimentos atendidos pela equipe.

1. Instituição	
Nome complete	Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Sigla	IFRS
Estado	Rio Grande do Sul

2. Projeto	
Nome do projeto	Assessoria a Micro, Pequenos Empreendedores Individuais da Região Metropolitana de Porto Alegre impactados pela pandemia - IFRS
Número da equipe	IFRS 6
Nome do(a) Coordenador(a)	Priscila Silva Esteves
Campus	Campus Viamão

3. Atuação dos estudantes bolsistas
<i>Relate, de forma geral, as atividades desenvolvidas pelos(as) estudantes bolsistas.</i>
3.1 Quais as principais atividades dos estudantes bolsistas desenvolvidas junto às empresas destacando a formação de cada um(a) deles(as).
As principais atividades foram a comunicação com as empresas, elaboração dos relatórios das empresas, criação dos planos de ação, dar oficinas para a capacitação da equipe e dos empreendedores, a criação de materiais visuais de comunicação e divulgação e também as pesquisas e realização dos planos de ação.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

3.2 Os(As) estudantes bolsistas cumpriram o Plano de Trabalho estipulado para cada um(a)?

Sim;

3.3 Os(As) estudantes bolsistas que não cumpriram: qual(is) motivo(s)?

N/A

3.3 Houve reajuste dos planos de trabalho ao longo do projeto, sobretudo, de quem não conseguiu cumprir o que foi planejado inicialmente?

Algumas etapas do projeto se estenderam mais do que o tempo esperado devido aos desafios em relação a disponibilidade dos empreendedores, portanto houveram reajustes nos prazos.

4. Atuação dos(as) voluntários(as)

Relate, de forma geral, as atividades desenvolvidas pelos(as) voluntários(as) (estudantes, servidores/as e colaboradores/as externos/as), se houver.

4.1 Qual a importância da participação dos(as) voluntários(as) no desenvolvimento de ações junto às empresas?

Os bolsistas voluntários foram peça importante no projeto, pois, dentro de sua disponibilidade, contribuíram para todas as tarefas realizadas pelos estudantes bolsistas.

4.2 Os(As) voluntários(as) cumpriram o Plano de Trabalho estipulado para cada um(a)?

Sim.

4.3 Os(As) voluntários(as) que não cumpriram: qual motivo? Houve reajuste dos planos de trabalho ao longo do projeto?

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

N/A

5. Sobre as atividades com os empreendimentos

Análise do ambiente **INTERNO**

Baseado na análise do ambiente interno e externo (SWOT) do empreendimento realizada no Plano de Ação feito pela equipe para a execução do projeto junto aos empreendimentos e no Relatório Parcial, informe sobre a execução das ações desenvolvidas preenchendo as tabelas abaixo:

5.1. Análise do ambiente **interno** (forças e fraquezas)

5.1.1 Empreendimento (1):			
<sigilo1>			
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Finanças	Falta de controle de receitas e despesas; Separação de resultados da empresa com o pessoal	Plano de finanças	Sim
Custos	Falta de avaliação de custos de produtos e da lucratividade	Plano de Organização de processos produtivos	Não
Marketing	Falta de gerenciamento das redes sociais; Não possui identidade visual;	Plano de Marketing	Sim

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

5.2. Análise do ambiente interno (forças e fraquezas)			
5.2.1 Empreendimento (2):	<sigilo2>		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Organizacional	Falta de divisão de trabalho	Reestruturação organizacional	Sim
Marketing	Falta de gerenciamento das redes sociais; Não possui identidade visual nem posicionamento digital	Plano de marketing	Sim
Finanças	Falta de controle de receitas e despesas; Separação de resultados da empresa com o pessoal	Plano de finanças	Sim

5.3. Análise do ambiente interno (forças e fraquezas)			
5.3.1 Empreendimento (3):	<sigilo3>		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos	Ações planejadas foram executadas?

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

		(uma ou mais)	
Organizacional, estratégico e operacional	Não possui um plano de negócio bem estruturado; Atendimento realizado por apenas um canal; Relatividade no tempo de produção	Planejamento estratégico; reestruturação de processo; Análise da cadeia de valor e dos gargalos	Sim
Marketing	Falta de gerenciamento das redes sociais; Site fora do ar	Plano de marketing	Sim
Finanças	Falta de controle de receitas e despesas; Separação de resultados da empresa com o pessoal	Plano de finanças	Sim

5.4. Análise do ambiente **interno** (forças e fraquezas)

5.4.1 Empreendimento (4):	<sigilo4>		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento (um ou mais)	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos (uma ou mais)	Ações planejadas foram executadas?

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Marketing	Falta de gerenciamento das redes sociais e de identidade visual	Plano de marketing	Sim
Organizacional	Falta de divisão de trabalho e de organização no processo produtivo	Redesenho de processos;	Não
Finanças	Falta de controle de receitas e despesas; Separação de resultados da empresa com o pessoal; Controle de custos e de lucratividade;	Plano de finanças	Sim

5.5. Análise do ambiente **interno** (forças e fraquezas)

5.5.1 Empreendimento (5):	<sigilo5>		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento (um ou mais)	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos (uma ou mais)	Ações planejadas foram executadas?
Organizacional	Não há separação de demandas (clientes PF e clientes PJ)	Plano de expansão	Não
Finanças	Falta de controle de receitas e	Plano de finanças; mapeamento financeiro	Sim

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	despesas; Falta de controle de custos e de lucratividade; Não há precificação padrão		
Marketing	Falta de gerenciamento das redes sociais; Falta de compreensão do cliente no valor agregado ao produto	Plano de marketing; Plano de comunicação; Marketing de relacionamento	Não

OBS: se a equipe estiver atendendo a mais de 5 empreendimentos poderá replicar a tabela acima para um os demais empreendimentos atendidos ou sistematizar os outros todos (a partir do 6º) em uma única tabela (**se for pertinente**).

5.6. Análise do ambiente interno (forças e fraquezas)			
5.6.1 Empreendimento (6):	<sigilo6>		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento (um ou mais)	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos (uma ou mais)	Ações planejadas foram executadas?
Organizacional	Não possui um plano de negócio bem estruturado; Acúmulo de demanda	Reestruturação de processo;	Foram entregues no relatório da empresa vídeos e outros materiais como sugestão para a possível expansão das demandas.
Finanças	Falta de controle de	Análise de custo de produto	No relatório consta dicas para a melhor

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	custos para a produção		organização financeira e outros dados importantes para serem analisados durante o dia a dia.
Marketing	Falta de gerenciamento das redes sociais;	Plano de marketing	A equipe de marketing reuniu sugestões de conteúdos em formato de posts e reels.

5.7. Análise do ambiente **interno** (forças e fraquezas)

5.7.1 Empreendimento (7):	<sigilo7>		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento (um ou mais)	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos (uma ou mais)	Ações planejadas foram executadas?
Marketing	Captação de novos alunos	Plano de marketing	Sim
Finanças	Falta de controle de receitas e despesas; Separação de resultados da empresa com o pessoal; Avaliação dos meios de pagamento e dos custos de serviço	Plano de finanças	Sim

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

5.8. Análise do ambiente interno (forças e fraquezas)			
5.8.1 Empreendimento (8):	<sigilo8>		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento (um ou mais)	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos (uma ou mais)	Ações planejadas foram executadas?
Estratégico	Falta de divisão de trabalho e de organização no processo produtivo	Planejamento estratégico; reestruturação de processo;	Não
Marketing	Falta de gerenciamento das redes sociais, de identidade visual e posicionamento digital	Plano de marketing	Sim

5.9. Análise do ambiente interno (forças e fraquezas)			
5.9.1 Empreendimento (9):	<sigilo9>		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento (um ou mais)	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos (uma ou mais)	Ações planejadas foram executadas?
Organizacional e estratégico	Possui os setores muito	Planejamento estratégico;	Sim

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	engessados; poucos produtos/serviços	reestruturação de processo	
Finanças	Falta de controle de receitas e despesas; Carece de uma estrutura de governança	Plano de finanças e redesenho organizacional	Sim
Marketing	Falta de gerenciamento das redes sociais;	Plano de marketing	Sim

5.10. Demais questões importantes sobre a finalização das ações sobre o ambiente interno de todos os empreendimentos atendidos pela equipe e que não foram contemplados nos itens acima.

Entre os fatores para a não execução de ações planejadas estão: tempo de duração do projeto, resistência dos empreendedores em oferecer dados de sua empresa, pedido por parte dos empreendedores para pausa nas atividades devido à problemas pessoais.

6. Sobre as atividades com os empreendimentos

Análise do ambiente **EXTERNO**

Baseado na análise do ambiente interno e externo (SWOT) do empreendimento realizada no Plano de Ação pela equipe para a execução do projeto junto aos empreendimentos, informe sobre a execução das ações desenvolvidas em cada fator e para cada eixo prioritário preenchendo as tabelas abaixo:

6.1 Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.1.1 Empreendimento (1):	<SIGILO1>
------------------------------	-----------

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Público-alvo	Falta de realização de pesquisa de mercado	Realização de pesquisa de mercado e pesquisa de referências	não
Produtividade da força de vendas	Dificuldade em identificar o perfil dos clientes	Definição de persona	sim
Sistema de distribuição	Dificuldade em encontrar parceiros para revenda dos produtos	Pesquisa de mercado e análise do setor econômico	não

6.2 Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.2.1
Empreendimento (2):

<SIGILO2>

Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Realização dos serviços	Dificuldades de adaptação das aulas online	Estudo da possibilidade aulas na modalidade híbrida	não
Concorrentes	Possui concorrente direta e na mesma região	Análise de concorrentes	sim

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Produtividade de força de vendas	Dificuldade em mostrar a diferença entre o estúdio e outras academias tradicionais	Lançamento de conteúdos explicativos e interativos nas redes sociais	sim
----------------------------------	--	--	-----

6.3. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.3.1 Empreendimento (3):	<SIGILO3>		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Concorrência	Possui concorrentes com maior poder de mercado	Análise de concorrentes	sim
Mercado	Ciclo de mercado depende da demanda	Reestruturação estratégica	não
Entrega	Não possui sistema de entrega	Uso de apps com delivery	não

6.4. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.4.1 Empreendimento (4):	<SIGILO4>		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Políticas de mercado	Os custos dos serviços são variáveis	Estabelecer uma média de preços	sim
Sistema de distribuição	Não há horários fixos para atendimento em aplicativo	Estabelecer horários e dias de atendimento	sim
Pesquisa de mercado	Não foram realizadas pesquisas de mercado em relação a outras empresas	Pesquisa de mercado e análise do setor econômico	não

6.5. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.5.1 Empreendimento (5):	<SIGILO5>		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Pesquisa de mercado	Não há pesquisa de mercado para o lançamento de novos serviços	Pesquisa de mercado e análise do setor econômico	não
Sistema de distribuição	Não há contrato de compra e aquisição com os clientes	Elaboração de termo de compromisso	não
Concorrência	As outras empresas do ramo são grandes, com franquias e similares, possuem	Análise de concorrentes	sim

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	um catálogo de serviços mais amplo		
--	------------------------------------	--	--

6.6. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.6.1 Empreendimento (6):	<SIGILO6>		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Sistema de distribuição	Tempo longo de entrega	Uso de apps com delivery	não
Mercado	Ciclo de mercado depende da demanda	Reestruturação estratégica	não
Sistema de distribuição	Dificuldade em encontrar parceiros para revenda dos produtos	Pesquisa de mercado e análise do setor econômico	sim

6.7. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.7.1 Empreendimento (7):	<SIGILO7>		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Concorrência	Possui concorrentes com	Análise de concorrentes	sim

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	maior destaque no setor		
Demanda	Baixa de clientes	Reestruturação estratégica	não
Sistema de distribuição	Local de difícil adaptação de infraestrutura (ambiente residencial)	Elaboração de espaços criativos	não

6.8. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.8.1 Empreendimento (8):	<SIGILO8>		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Concorrência	Possui concorrentes com maior destaque no setor	Análise de concorrentes	sim
Pesquisa de mercado	Não há pesquisa de mercado para o lançamento de novos produtos	Pesquisa de mercado e análise do setor econômico	não
Clientes	Dificuldade de captação de novos clientes	Definição de persona e de público-alvo	não

6.9. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

6.9.1 Empreendimento (9):	<SIGILO9>		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Mercado	Não há constância de vendas	Reestruturação estratégica	não
Concorrência	Possui concorrentes com maior poder de mercado	Análise de concorrentes	sim
Clientes	Possibilidade de evasão dos alunos	Expansão do catálogo de cursos	não

7. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas dos empreendimentos

Baseado na análise do ambiente externo (SWOT) do empreendimento realizada no Plano de Ação pela equipe para a execução do projeto junto aos empreendimentos, informe sobre a execução das ações desenvolvidas em cada fator e para cada eixo prioritário preenchendo as tabelas abaixo:

7.1. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas				
Empreendimento (1):	<SIGILO1>			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações <i>(uma ou mais)</i>	Metas <i>(uma ou mais)</i>	Prazos	Metas foram cumpridas?
Comunicação com público-alvo	- Criar um Mídia Kit para empresa - Buscar parcerias com empresas de valores	- Mídia Kit da empresa criado - Cronograma de postagem para as redes sociais desenvolvido	De 11/08/2021 Até 17/10/2021	Sim

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	sustentáveis semelhantes aos do empreendimento - Desenvolver cronograma de postagens para as redes sociais			
--	---	--	--	--

7.2. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento (2):	<SIGILO2>			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Independência do negócio	- Mapear e esboçar os processos da empresa - Delegar tarefas para serem realizadas com base no esboço dos processos	- Esboço de todos processos da empresa - Descentralizar a realização de tarefas da proprietária	De 11/08/2021 Até 17/10/2021	Sim
Pesquisa de mercado, posicionamento de preço e comunicação	Analisar a concorrência e os preços cobrados	- esboço de preços dos concorrentes	De 24/10/2021 Até 20/11/2021	Sim

7.3. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento (3):	<SIGILO3>			
---------------------	-----------	--	--	--

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Planejamento estratégico e reestruturação de processos	- Analisar o cenário da empresa através da Matriz SWOT - Mapear processos da empresa - Reestruturar e otimizar processos	- Obter resultados da análise SWOT - Processos produtivos da empresa otimizados	De 11/08/2021 Até 17/10/2021	Sim
Marketing digital	Organizar site e mídias digitais	criar site	De 24/10/2021 Até 20/11/2021	não

7.4. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento (4):	<SIGILO4>			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Marketing digital	- Definir identidade visual para os perfis sociais da empresa - Apresentar softwares de programação de postagens - Criação de conteúdos para as redes sociais	- Redes sociais da empresa atualizadas - Conexão com os clientes através dos stories - Identidade visual definida	De 11/08/2021 Até 17/10/2021	Sim

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Mapeamento e organização de processos	Ver processos de cada uma das ações da empresa	traçar tempos de cada atividade para aperfeiçoar ações	De 24/10/2021 Até 20/11/2021	não
---------------------------------------	--	--	---------------------------------	-----

7.5. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento (5):	<SIGILO5>			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Finanças	- Mapear o custo das máquinas de cartão - Criar um plano de contas para a empresa -Análise dos custos da empresa	- Identificar valor gasto pela empresa com o uso de máquinas de cartão - Plano de contas da empresa criado - Auxiliar os empreendedores em sua análise de custos	De 11/08/2021 Até 17/10/2021	Parcialmente
Comunicação e atendimento ao cliente	Analisar formas alternativas e ágeis de atendimento ao cliente	Alinhar comunicação em distintas ferramentas	De 24/10/2021 Até 20/11/2021	não

OBS: se a equipe estiver atendendo a mais de 5 empreendimentos poderá replicar a tabela acima para um os demais empreendimentos atendidos ou sistematizar os outros todos (a partir do 6º) em uma única tabela (se for pertinente).

7.6. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento (6):	<SIGILO6>			
---------------------	-----------	--	--	--

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Mapeamento e organização de processos	- Mapear processos da empresa - Otimizar processos e tarefas da empresa	- Processos mapeados - Diminuição da sobrecarga de tarefas da proprietária - Aumento da produção	De 11/08/2021 Até 17/10/2021	Sim
Finanças	- Mapear o custo das máquinas de cartão - Criar um plano de contas para a empresa - Análise dos custos da empresa	- Identificar valor gasto pela empresa com o uso de máquinas de cartão - Plano de contas da empresa criado - Auxiliar os empreendedores em sua análise de custos	De 24/10/2021 Até 20/11/2021	Parcialmente

7.7. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

7.7. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas				
Empreendimento (7):	<SIGILO7>			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Finanças	- Mapear o custo das máquinas de cartão - Criar um plano de contas para a empresa	- Identificar valor gasto pela empresa com o uso de máquinas de cartão - Plano de contas da empresa criado	De 11/08/2021 Até 17/10/2021	Parcialmente

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	-Análise dos custos da empresa	- Auxiliar os empreendedores em sua análise de custos		
Marketing	- Sugerir ideias de conteúdos para as redes sociais - Atualizar os resultados na pesquisa do google - Sugestões de formas de alcançar novos alunos	Criar conteúdos para ações específicas	De 24/10/2021 Até 20/11/2021	Sim

7.8. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento (8):	<SIGILO9>			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Planejamento estratégico	- Pesquisar concorrentes - Analisar o cenário da empresa através da Matriz SWOT - Definir estrutura de governança para a empresa	- Obter resultados da análise SWOT - Estrutura de governança definida	De 11/08/2021 Até 17/10/2021	Sim
Finanças	- Mapear o custo das	- Identificar valor gasto pela	De 24/10/2021	Parcialmente

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	máquinas de cartão - Criar um plano de contas para a empresa - Análise dos custos da empresa	empresa com o uso de máquinas de cartão - Plano de contas da empresa criado - Auxiliar os empreendedores em sua análise de custos	Até 20/11/2021	
--	--	---	-------------------	--

7.9. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento (9):	<SIGILO8>			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Marketing digital	- Reestruturação das redes sociais da empresa - Criação de uma identidade visual para as redes sociais - Apresentar estratégias para apresentação dos produtos nas redes sociais	- Perfis antigos nas redes sociais excluídos - Perfis atuais reestruturados - Adequação da apresentação dos produtos nas redes sociais	De 11/08/2021 Até 17/10/2021	Sim

7.10. Demais questões importantes sobre as ações e metas para os eixos / prioridades

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

*Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br*

estratégicas não contempladas nos itens anteriores.

Observou-se que os empreendimentos em sua maioria possuem demandas relacionadas ao marketing, às finanças e à gestão organizacional da empresa. Ademais, parte dos empreendedores, em decorrência da pandemia e outros fatores, encontravam-se sobrecarregados, situação que contribuiu para o abandono de determinadas tarefas da gestão do empreendimento. Consequentemente as ações para tais empresas visam a organização de tempo e tarefas e a automatização de atividades com tal possibilidade.

7.11. Principais desafios para a finalização do projeto junto aos empreendimentos.

A comunicação com os empreendedores.

7.12. Estratégias desenvolvidas / adotadas pela equipe do projeto para o enfrentamento dos desafios na finalização do projeto junto aos empreendimentos.

Reuniões diretas via plataforma Google meet ao invés de conversas pelo whatsapp; uso da plataforma Rocketchat para troca de informações entre orientadores, bolsistas e voluntários e; organização do projeto via plataforma Quire.

8. A longo prazo quais os impactos positivos que percebe que o projeto vai proporcionar ao empreendedor visando a remodelagem e a sobrevivência do seu negócio?

Melhor organização e preparo para o enfrentamento de desafios recorrentes. Retorno de receita antes da pandemia.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

9. Demais resultados / comentários sobre o projeto que não foram contemplados nos itens anteriores. (OPCIONAL)

Comente resultados, informe links de publicações sobre o seu projeto, insira fotos, etc.

A seguir, *link* para as três últimas edições da newsletter semanal do projeto:

16/11/2021:

[https://mailchi.mp/f07d857df629/notcias-da-semana-5042885?e=\[UNIQID\]](https://mailchi.mp/f07d857df629/notcias-da-semana-5042885?e=[UNIQID])

22/11/2021:

[https://mailchi.mp/c55528de3474/notcias-da-semana-5045277?e=\[UNIQID\]](https://mailchi.mp/c55528de3474/notcias-da-semana-5045277?e=[UNIQID])

30/11/2021:

[https://mailchi.mp/75304eeb7135/notcias-da-semana-5048397?e=\[UNIQID\]](https://mailchi.mp/75304eeb7135/notcias-da-semana-5048397?e=[UNIQID])

VIAMÃO/RS 16/12/2021.